

MUHAMMAD RIZO OGAHİY: HAYOTI VA IJODIY MEROSI

Sevara Sodiqova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709639>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr Xorazm adabiy-madaniy muhitining yirik namoyandasi Muhammad Rizo Ogahiyning hayoti va ko'p qirrali ijodiy merosi yoritiladi. Unda shoirning ta'lim olishi, ilmga chanqoqligi, mumtoz she'riyatdagi o'rni, tarjimonlik faoliyati hamda tarixnavislik xizmatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Ogahiy merosining o'zbek adabiyoti va tarixshunosligidagi ahamiyati ilmiy manbalar asosida baholanadi.

Kalit so'zlar: Ogahiy, Xorazm adabiy muhiti, mumtoz she'riyat, tarjimonlik, tarixnavislik, Xiva xonligi, devon, Firdavs ul-iqbol.

Аннотация: В данной статье рассматриваются жизнь и творческое наследие крупного представителя литературно-культурной среды Хорезма XIX века — Muhammad Rizo Ogahiy. Освещаются годы его обучения, поэтическая деятельность, переводческая работа и исторические труды. Также кратко анализируется значение наследия Огахи в узбекской литературе и исторической науке.

Ключевые слова: Огахи, литературная среда Хорезма, классическая поэзия, переводческая деятельность, историография, Хивинское ханство, диван, «Фирдавс ул-икбол».

Abstract: This article examines the life and creative heritage of Muhammad Rizo Ogahiy, one of the prominent representatives of the nineteenth-century Khorezm literary and cultural environment. The paper discusses his education, poetic works, translation activities, and historical writings. It also briefly analyzes the significance of Ogahiy's legacy in Uzbek literature and historiography.

Keywords: Ogahiy, Khorezm literary environment, classical poetry, translation activity, historiography, Khiva Khanate, divan, Firdavs ul-iqbol.

Kirish. XIX asr Xorazm adabiy muhiti o'zbek mumtoz adabiyoti tarixida muhim o'rin tutadi. Bu davrda ijod qilgan shoir va olimlar orasida Muhammad Rizo Ogahiy alohida ajralib turadi. U o'z davrida shoir, tarjimon va tarixchi sifatida faoliyat olib borib, serqirra ijodiy meros qoldirgan.

Ogahiy ijodi orqali nafaqat badiiy tafakkur, balki XIX asr Xiva xonligining siyosiy va madaniy hayoti haqida ham tasavvur hosil qilish mumkin. Shu jihatdan uning asarlarini o'rganish adabiyot va tarix nuqtai nazaridan ahamiyatlidir.

Asosiy qism

Ogahiy (taxallusi; to'liq ismi Muhammadrizo Erniyozbek o'g'li) 1809-yil 17-dekabrda Xiva yaqinidagi Qiyot qishlog'ida tavallud topgan. U mirob oilasida tug'ilib, dastlabki bilimni Xiva madrasalarida olgan. Arab, fors va turk tillarini puxta egallagani uning keyingi ilmiy va ijodiy faoliyatida muhim omil bo'ldi.¹ Ogahiy yoshligidan ilmga nihoyatda chanqoq bo'lgan. Madrasada katta ishtiyok bilan tahsil olgani uning she'riy misralarida ham o'z aksini topadi:

Qadam aylabon ilm yo'lida bosh,

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ogahiy>

Hunar kasbida aylar edim talosh.

Ne tunlar menga xobi rohat edi,

Ne kunlar zamoni farogʻat edi.²

Ushbu toʻrtlik shoirning ilm yoʻlida tinimsiz mehnat qilganini yaqqol koʻrsatadi. Uning shakllanishida ustoz va maslakdoshi Shermuhammad Munis muhim rol oʻynagan. Munis Ogahiyning nafaqat qarindoshi, balki maʼnaviy yoʻlboshchisi sifatida ham uning dunyoqarashi kengayishiga taʼsir koʻrsatgan.

Ogahiy oʻz zamonasida isteʼdodli shoir, mohir tarjimon va yirik tarixchi sifatida shuhrat qozongan. U yigirma mingdan ortiq misrani oʻz ichiga olgan boy poetik meros qoldirgan ulkan sanʼatkoridir. Shoir mumtoz adabiyot anʼanalariga sodiq qolgan holda, gʻazal janrida yangicha hajm va mazmun imkoniyatlarini namoyon etdi. Ogahiy odatdagi 7-8, 10-11 yoki 12-13 baytlik gʻazallar yozish tartibini buzib, mazmun talabi bilan 20 baytlik va 23 baytlik gʻazallar yozdi. Rahnamosi, maslakdoshi, shogirdining – davr hukmdorlari boʻlgani, ularga soʻz qadrini bildira olgani, turkiy nazmni davlat siyosati darajasiga koʻtargani sohibiqalamning katta yutugʻidir. Ogahiyning pusht-u kamari boʻlmasa-da, bir necha yuz yillardirki, ijodlarining sadoqatli izdoshlari bor. “Ogahiy Feruz shohning ijodga ragʻbatlantirganini, natijada “koʻngliga quvvat va tabʼiga jurʼat” bilan koʻpdan-koʻp sheʼrlar yozganini soʻzlaydi, bu ham Navoiy debochalari mazmun-ruhini eslatadi.³

Ogahiy jahon mumtoz adabiyotini chuqur oʻrgangan, ayniqsa Alisher Navoiy ijodiga alohida eʼtibor qaratgan. Uning asarlarida mumtoz sheʼriyatga xos badiiy sanʼatlar, tasviriy vositalar va falsafiy mushohada yetakchi oʻrin tutadi. Shoirning ijodiy faoliyatida Xiva xoni Muhammad Rahim II (Feruz) davrida yaratilgan asarlar muhim oʻrin egallaydi. Feruzning ilm va sanʼatga eʼtibori natijasida Ogahiy oʻzining koʻplab sheʼrlarini yaratganini taʼkidlaydi. Bu jihat maʼno va ruhiyati bilan Navoiy debochalarini eslatadi.⁴

Ogahiy tarjimon sifatida ham oʻzbek madaniyati tarixida alohida oʻrin tutadi. U dastlab tarixiy asarlarni tarjima qilish bilan shugʻullangan boʻlsa, keyinchalik badiiy asarlarni ham nazmdan nazmga oʻgirish darajasiga yetgan. Jumladan, Saʼdiy Sheroziy, Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy hamda Abdurahmon Jomiy kabi mutafakkirlarning asarlarini oʻzbek tiliga tarjima qilgan. Bu orqali u milliy adabiyotimizni jahon adabiy yutuqlari bilan boyitgan.

Ogahiyning tarjimonlik faoliyati haqida ilk maʼlumotlardan biri vengriyalik sharqshunos Arminiy Vamberi tadqiqotlarida uchraydi. Vamberi Xorazmda sheʼriyatga boʻlgan qiziqish haqida yozar ekan, Ogahiyning Mirxondning “Ravzat al-safo” asarini oʻzbek tiliga tarjima qilganini qayd etadi. Maʼlumotlarga koʻra, Ogahiy fors tilidan oʻn sakkizta, usmoniy turkchasi esa bitta asarni tarjima qilgan. Tarjima asarlarining xronologiyasi masalasida tadqiqotchilar turli fikrlar bildirgan. Xususan, Yuri Bregel tarjimalarning aniq ketma-ketligini belgilashda qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etadi. Biroq ogahiyshunos olim N. Toshev shoir devonidagi maʼlumotlar asosida bu ketma-ketlikni aniqlash mumkinligini taʼkidlaydi.⁵

² Muhammad Rizo Erniyozbek oʻgʻli Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G.,afur G.,ulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1971, 13-bet.

³ <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>

⁴ <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>

⁵ <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>

Ogahiy tarixnavis sifatida ham yuksak obro'ga ega bo'lgan. U Xiva xonligi saroyida tarixchi sifatida faoliyat yuritib, davlat hayotiga oid muhim voqealarni yozib qoldirgan. Adib sakkiz xon davriga bag'ishlab olti tarixiy asar yaratgan.

Munis tomonidan boshlangan "Firdavs ul-iqbol" asari Ogahiy tomonidan yakunlangan. Ushbu asar Qo'ng'irotlar sulolasi tarixini yoritishda muhim manba hisoblanadi. Asarda voqealar Odam Ato tarixidan boshlab, Muhammadrahimxon I hukmronligi davrigacha bayon etiladi. Asar uslubida murakkab saj bilan bir qatorda sodda va ravon til vositalari ham qo'llanilgan. Tadqiqotchi Yu. Bregelning ta'kidlashicha, ayrim kichik yurishlar batafsil tasvirlangan bo'lsa, ba'zi muhim janglar qisqa bayon etilgan. Bu esa mualliflarning ayrim voqealarni yozishda saroy hujjatlari va arxiv materiallariga tayangan bo'lishi ehtimolini ko'rsatadi.⁶ Ogahiyning tarjimonlik faoliyatini o'rganish sohasida endigina dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Shuning uchun biz bu o'rinda Ogahiy tarjimalari haqida ba'zi umumiy ma'lumotlarni berish bilan cheklanamiz.⁷

Ogahiy hassos muarrix sifatida voqealarni shunchaki qayd etish bilan cheklanmay, ularni badiiy ifoda bilan uyg'unlashtirgan. Shu sababli uning tarixiy asarlari nafaqat ilmiy manba, balki adabiy qadriyat sifatida ham ahamiyatlidir. XIX asr Xiva xonligining siyosiy va madaniy hayotini o'rganishda uning merosi beqiyos manba vazifasini bajaradi.

Xulosa

Muhammad Rizo Ogahiy o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi sifatida shoir, tarjimon va tarixchi olim sifatida ko'p qirrali meros qoldirgan. Uning poetik asarlari badiiy yuksakligi bilan ajralib tursa, tarjimalari milliy adabiyotni jahon adabiy merosi bilan bog'lagan. Tarixiy asarlari esa XIX asr Xorazm ijtimoiy-siyosiy hayotini o'rganishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi. Demak, Ogahiy merosini chuqur va tizimli o'rganish bugungi adabiyotshunoslik va tarixshunoslik oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ogahiy>
3. <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>

⁶ <https://ogahiy.tsuos.uz/adib-hayoti-va-ijodi/>

⁷ Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971, 27-bet.